

QUYI AMUDARYO DELTASI YAYLOV O‘SIMLIKLARI HOLATINI BAHOLASHDA MASOFADAN ZONDLASH INDEKSLARINI TANLASH METODIKASI

Azizbek Orazbaev,

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti

Polat Reymov, Ziynura Sabirova,

Berdax nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20486406>

Annotatsiya. *Quyí Amudaryo deltasi sharoitida yaylov o‘simliklari holatini baholashda masofadan zondlash indekslarini tanlash tadqiqot natijalarining ishonchliligini belgilovchi asosiy bosqichlardan biridir. Maqolada Sentinel-2 sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari, GIS muhiti va dala kuzatuv ma‘lumotlari asosida vegetatsiya qoplami, tuproq fonining ta‘siri hamda namlik stressini birgalikda baholashga yo‘naltirilgan metodik yondashuv taklif etiladi. NDVI umumiy yashil biomassa indikator sifatida, MSAVI2 siyrak o‘simlikli va ochiq tuproqli hududlarda, NDMI esa yozgi namlik yetishmovchiligini aniqlashda tanlandi. Metodika bahor va yoz fenologik davrlarini alohida ko‘rib chiqish, bulutli piksellarni maskalash, mavsumiy kompozitlar tuzish, indekslarni sinflashtirish va natijalarni gidro-iqlimiy omillar bilan bog‘lash ketma-ketligiga asoslanadi. Taklif etilgan yondashuv degradatsiyalangan yaylovlarni kartalashtirish, ekologik monitoring va hududiy boshqaruv qarorlarini ilmiy asoslash uchun qo‘llanishi mumkin.*

Kalit so‘zlar: *Quyí Amudaryo deltasi, yaylov monitoringi, Sentinel-2, NDVI, MSAVI2, NDMI, GIS, masofadan zondlash.*

Kirish. Orolbo‘yi hududida suv resurslarining cheklanishi, tuproq sho‘rlanishi, cho‘llanish va antropogen bosim yaylov ekotizimlarining tabiiy barqarorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatmoqda. Ayniqsa, Quyí Amudaryo deltasi yaylovlarida o‘simlik qoplami yil davomida keskin mavsumiy o‘zgaruvchanlikka ega bo‘lib, bahorgi biomassaning qisqa muddatda rivojlanishi va yozgi namlik stressining kuchayishi monitoring metodikasini ehtiyotkor tanlashni talab qiladi. An‘anaviy dala kuzatuvlari ma‘lum nuqtalarda aniq ma‘lumot bersa-da, katta maydonlarda fazoviy farqlarni muntazam kuzatish uchun masofadan zondlash va geoaxborot texnologiyalari muhim vosita hisoblanadi [7, 25–36-b.].

Vegetatsiya holatini baholashda eng ko‘p qo‘llaniladigan ko‘rsatkichlardan biri NDVI bo‘lib, u qizil va yaqin infraqizil kanallar o‘rtasidagi kontrast asosida yashil biomassa miqdorini ifodalaydi [1, 127–150-b.]. Biroq siyrak o‘simlikli, sho‘rlangan yoki qumli yuzalarda tuproq fonining spektral ta‘siri NDVI qiymatlarini noto‘g‘ri talqin qilishga olib kelishi mumkin. Shu sababli metodika tanlashda faqat bitta indeksga tayanish emas, balki ekologik sharoit, mavsum, fazoviy aniqlik va validatsiya imkoniyatlarini hisobga olgan kompleks yondashuv zarur.

Tadqiqotning maqsadi Quyi Amudaryo deltasi yaylov o‘simliklari holatini GIS va masofadan zondlash ma’lumotlari asosida baholash uchun indekslarni tanlash hamda ularni qo‘llash ketma-ketligini ilmiy jihatdan asoslashdan iborat. Mazkur maqola konferensiyaning “Geoaxborot texnologiyalari va masofadan zondlash” yo‘nalishiga mos bo‘lib, amaliy natijalarni ishlab chiqishdan oldingi eng muhim bosqich – metodik tanlov masalasiga qaratilgan.

Materiallar va metodlar. Tadqiqot hududi sifatida Quyi Amudaryo deltasi chegarasi GIS muhitida alohida maska sifatida ajratildi. Tahlil uchun Sentinel-2 MSI L2A tasvirlari asosiy manba sifatida tanlandi, chunki mazkur tizim ko‘rinadigan, yaqin infraqizil, red-edge va qisqa to‘lqinli infraqizil kanallarni o‘z ichiga oladi hamda yaylov monitoringida indekslar majmuasini hisoblash imkonini beradi [7, 25–36-b.]. Tasvirlarga bulut va soyalarni maskalash, tadqiqot hududi bo‘yicha kesish, mavsumiy kompozit yaratish va indekslarni hisoblash bosqichlari qo‘llaniladi.

Mavsumiy davr tanlashda hududning fenologik xususiyati asosiy mezon sifatida olindi. Bahor davri, xususan aprel–may oylari, yaylov o‘simliklari biomassasi eng faol shakllanadigan bosqich bo‘lgani uchun NDVI va MSAVI2 orqali vegetatsiya zichligini aniqlashga qulaydir. Yoz davrida esa iyul–avgust oralig‘i o‘simliklarning namlik yetishmovchiligi va qurish bosqichini aks ettiradi; shu sababli NDMI indeksi namlik stressini baholash uchun tanlandi [2, 257–266-b.].

Indeksni tanlashda beshta mezon qo‘llanildi: 1) ekologik mazmuni va yaylov sharoitiga mosligi; 2) tuproq foniga sezgirlik darajasi; 3) Sentinel-2 kanallari bilan hisoblash imkoniyati; 4) mavsumiy monitoringga mosligi; 5) dala plotlari va mavjud gidro-iqlimiy ma’lumotlar bilan tekshirish imkoniyati. Ushbu mezonlar asosida NDVI, MSAVI2 va NDMI asosiy indikatorlar sifatida, NDRE esa red-edge kanallari hisobiga qo‘shimcha diagnostik indikator sifatida ko‘rib chiqildi.

1-jadval. Quyi Amudaryo deltasi yaylov monitoringi uchun indekslarni tanlash mezonlari

s	Indek	Formula	Sentine 1-2 kanallari	Asosiy vazifasi	Metodik izoh
	NDVI	$(NIR - Red)/(NIR + Red)$	B8, B4	Yashil biomassa va vegetatsiya qoplami	Umumiy holatni ko‘rsatadi, lekin siyrak o‘simlikli joylarda tuproq foniga sezgir.
	MSA VI2	$(2NIR + 1 - \sqrt{((2NIR + 1)^2 - 8(NIR - Red))})/2$	B8, B4	Siyrak o‘simlik va ochiq tuproq sharoiti	Quyi delta kabi sho‘rlangan hamda yalang tuproqli yaylovlarda NDVI ni to‘ldiradi.
I	NDM	$(NIR - SWIR)/(NIR +$	B8, B11	O‘simlik namligi va yozgi	Faqat vegetatsiyalangan

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŇ AHMIYETLI MASHQALALARI HÄM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasidagi respublikaliq ilimiy-ämeliy konferenciya**

	SWIR)		stress	piksellarda talqin qilish uchun NDVI > 0,10 maskasi bilan qo‘llash maqsadga muvofiq.
E	NDR (NIR – Red-edge)/(NIR + Red-edge)	B8, B5/B6	Xlorofill va o‘simlik fiziologik holati	Bahorgi zichroq o‘simliklarda qo‘shimcha diagnostika beradi.

NDVI dastlab biomassa va o‘simlik qoplami dinamikasini aniqlash uchun asosiy indeks sifatida tanlandi. Uning qiymati nazariy jihatdan –1 dan +1 gacha oraliqda bo‘lib, musbat yuqori qiymatlar fotosintetik faol vegetatsiyani bildiradi. Amaliy tahlilda NDVI sinflari “suv/noo‘simlik”, “yalang yoki sho‘rlangan yer”, “juda siyrak vegetatsiya”, “siyrak vegetatsiya” va “nisbatan zich vegetatsiya” kabi ekologik mazmunli guruhlarga ajratiladi. Bunday sinflashtirish maydon ulushlarini hisoblash va yillararo o‘zgarishni taqqoslash imkonini beradi.

MSAVI2 indeksi tuproq fonining ta’sirini kamaytirishga qaratilgan bo‘lib, ayniqsa siyrak o‘simlikli yaylovlar uchun qulaydir [4, 119–126-b.]. Quyi Amudaryo deltasi sharoitida ko‘plab maydonlarda o‘simlik proyektiv qoplami past, tuproq yuzasi esa sho‘r yoki qumli bo‘lgani uchun MSAVI2 ni NDVI bilan birgalikda qo‘llash natijalarni ekologik jihatdan aniqroq izohlashga yordam beradi. Shu jihatdan bahorgi monitoringda NDVI asosiy, MSAVI2 esa tuzatuvchi indikator vazifasini bajaradi.

NDMI vegetatsiya tarkibidagi suv miqdori va namlik stressini baholashda muhim indikator hisoblanadi [2, 257–266-b.]. Yoz oylarida tuproq yuzasi va qurigan biomassaning ulushi ortishi sababli NDMI barcha piksellarda bir xil mazmunda talqin qilinmasligi mumkin. Shuning uchun NDMI natijalari faqat vegetatsiya mavjud bo‘lgan piksellar doirasida, masalan NDVI > 0,10 sharti asosida maskalangan holda hisoblanishi tavsiya etiladi. Bu usul namlik stressini suv havzalari, yalang yerlar yoki sho‘rlangan yuzalar bilan aralashtirib yubormaslikka xizmat qiladi.

Metodik ketma-ketlik quyidagicha taklif etiladi: Sentinel-2 L2A tasvirlarini tanlash → bulut va soya piksellerini maskalash → bahor va yoz uchun alohida median kompozitlar yaratish → NDVI, MSAVI2, NDMI va zarur hollarda NDRE ni hisoblash → indekslarni ekologik sinflarga ajratish → sinflar maydoni va foiz ulushlarini aniqlash → dala plotlari, biomassa kuzatuvlari hamda harorat, yog‘in, nisbiy namlik va suv ta’minoti ko‘rsatkichlari bilan bog‘lab talqin qilish. Mazkur ketma-ketlik Google Earth Engine platformasida avtomatlashtirilishi, yakuniy kartografik va statistik natijalar esa ArcGIS Pro muhitida rasmiylashtirilishi mumkin [8, 18–27-b.].

Natijalar va muhokama. Tanlangan metodika bitta indeksga tayanadigan baholashdan farqli ravishda yaylov o‘simliklarining uch xil holatini ajratishga imkon beradi: 1) vegetatsiya qoplami zichligi; 2) siyrak o‘simlikli hududlarda tuproq fonining

ta'siri; 3) yozgi davrdagi namlik stressi. NDVI vegetatsiyaning umumiy fazoviy tarqalishini, MSAVI2 ochiq tuproqli va degradatsiyaga moyil maydonlarni, NDMI esa o'simlik namligi pasaygan hududlarni aniqlaydi. Shu tariqa indekslar bir-birini takrorlamaydi, balki tadqiqot savolining turli tomonlarini yoritadi.

Metodika tanlashda bahor va yoz davrlarini ajratish ilmiy jihatdan muhimdir. Agar barcha mavsumlar birlashtirib yuborilsa, bahorgi qisqa muddatli yashillanish va yozgi qurish jarayoni o'rtacha qiymat ichida “yashirinib” qoladi. Shu sababli bahor kompozitlari yaylov biomassasini, yoz kompozitlari esa stress va namlik tanqisligini ko'rsatadi. Bu yondashuv Orolbo'yi kabi arid va yarim arid hududlarda vegetatsiya monitoringi uchun amaliy ahamiyatga ega.

Xulosa. Quyi Amudaryo deltasi yaylov o'simliklari holatini baholashda metodika tanlash tadqiqotning eng muhim bosqichlaridan biridir. Tahlil natijasida NDVI bahorgi yashil biomassa uchun asosiy indikator, MSAVI2 siyrak o'simlikli va ochiq tuproqli hududlar uchun aniqlashtiruvchi indikator, NDMI esa yozgi namlik stressini baholash uchun asosiy namlik indikator sifatida tanlandi. Metodikaning yangiligi indekslarni mahalliy ekologik sharoit, mavsumiy fenologiya va gidro-iqlimiy omillar bilan bog'langan holda qo'llashidir. Ushbu yondashuv yaylov degradatsiyasini aniqlash, monitoring xaritalarini tuzish va resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha qarorlarni ilmiy asoslashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tucker C.J. Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation. *Remote Sensing of Environment*. 1979. 8(2). P. 127–150.
2. Gao B.C. NDWI — A normalized difference water index for remote sensing of vegetation liquid water from space. *Remote Sensing of Environment*. 1996. 58(3). P. 257–266.
3. Huete A.R. A soil-adjusted vegetation index (SAVI). *Remote Sensing of Environment*. 1988. 25(3). P. 295–309.
4. Qi J., Chehbouni A., Huete A.R., Kerr Y.H., Sorooshian S. A modified soil adjusted vegetation index. *Remote Sensing of Environment*. 1994. 48(2). P. 119–126.
5. Rouse J.W., Haas R.H., Schell J.A., Deering D.W. Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. NASA SP-351. 1974. P. 309–317.
6. Drusch M. et al. Sentinel-2: ESA's Optical High-Resolution Mission for GMES Operational Services. *Remote Sensing of Environment*. 2012. 120. P. 25–36.
7. Gorelick N. et al. Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*. 2017. 202. P. 18–27.
8. Pettorelli N. et al. The Normalized Difference Vegetation Index (NDVI): unforeseen successes in animal ecology. *Climate Research*. 2011. 46. P. 15–27.